

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ УЧЕТЫ В РАСКРЫТИИ И РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Каримов Шерали Эргашевич

Преподаватель-методист отдела анализа
и мониторинга Учебно-методического управления
Академии МВД Республики Узбекистан

Аннотация. Статья раскрывает сущность и значение использования криминалистических учетов в раскрытии и расследовании преступлений. Приводятся предложения и рекомендации по повышению эффективности использования тех или иных видов криминалистических учетов.

Ключевые слова: криминалистический учет, версии, раскрытие и расследование преступлений.

Аннотация. Мақолада жиноятларни очиш ва тергов қилишда криминалистик ҳисоблардан фойдаланиш ёритиб берилган. Жиноятларни очиш ва тергов қилишда криминалистик ҳисобларнинг у ёки бу туридан фойдаланишнинг самараси тўғрисида таклиф ва тавсиялар келтирилган.

Таянч сўзлар: криминалистик ҳисобга олиш, тусмоллар, жиноятларни очиш ва тергов қилиш.

Resume. The author in this article discusses the importance of using forensic records in the disclosure and investigation of crimes. The analysis of existing problems in this area, offers and recommendations to improve the effectiveness of the investigation by referring to one or another type of forensic accounting.

Keywords: forensic records, versions, disclosure and investigation of crimes.

Президент Шавкат Мирзиёев постановлении за № ПП-4125 от 17.01.2019 года «О мерах по дальнейшему совершенствованию судебно-

экспертной деятельности»¹ в борьбе с преступностью обозначает ряд задач по организации и проведению многих видов судебных экспертиз.

Согласно с поставленными в данном и других нормативных документах задач, а также в целях выяснения обстоятельств дела, органами, осуществляющими доследственную проверку собирается и используется вся, имеющаяся в распоряжении, информация, полученная при проведении процессуальных и следственных действий. Кроме того, это может быть информация, запрашиваемая из соответствующих органов.

В рамках информационных систем осуществляется фиксация информации, характеризующей различные стороны того или иного преступления, а также лиц, совершивших те или иные преступные посягательства. В свою же очередь, информационные системы формируются в рамках криминалистических учетов, являющихся научно-разработанной системой фиксации, систематизации, накопления и обработки имеющейся криминалистически-значимой информации как непосредственно о самих преступлениях, так и о лицах, совершивших те или иные противоправные деяния, о способах их совершения, о средствах, применяемых при их совершении.

Стоит отметить, что значительный объем информационных данных, оказывающих необходимую помощь в раскрытии и расследовании преступлений, содержится в криминалистических учетах. Уполномоченными лицами, используемыми учетные данные, выступают дознаватель, следователь, а также органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность. Этот факт указывает на то, что действия данных субъектов в процессе раскрытия и расследования преступлений тесно связаны с предварительным анализом имеющихся данных, моделированием возникающей по уголовному делу ситуации и, в конечном счете, принятием

¹«Собрание законодательства Республики Узбекистан», 21 января 2019 г., N 3, ст. 47

решений заинтересованными лицами по проведению тех или иных следственных действий и дополнительных исследований.

Целесообразно привести мнения некоторых ученых относительно данного вопроса. Так, Ф.Г. Аминев считает, что главной задачей криминалистических учетов является эффективное использование имеющейся информации об объектах учетов с целью расследования преступлений и их раскрытия в кратчайшие сроки².

Р.С. Белкин же отмечает, что потенциальные возможности использования экспертно-криминалистических учетов для раскрытия и расследования преступлений реализуются не в полную силу. В результате чего, именно это обстоятельство заставляет не только пересмотреть, но и внести конкретные поправки в научную и прежде всего правовую основу частной теории о криминалистической регистрации³.

Анализ правоприменительной деятельности данной сферы показывает, что следы рук являются основными, а зачастую и единственными вещественными доказательствами, способствующими установлению лица, совершившего преступление. При этом, несмотря на эффективность использования в настоящее время АДИС «Папиллон» и экспертно-криминалистических учетов в раскрытии и расследовании преступлений, установлению неопознанных трупов, розыске, скрывшегося обвиняемого, а также в решении иных задач, связанных с идентификацией личности, имеются некоторые проблемы. А именно:

– недостаточный уровень уделения внимания дактилоскопическим следам при работе на месте происшествия. Поскольку именно данные следы

²Аминев Ф. Г. Комплексное использование экспертно-криминалистических учетов в информационном обеспечении расследования и раскрытия преступлений: Автореф. дис канд. юрид. наук. Уфа, 2001. 125 с.

³Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. М., 2000. 272 с.

являются наиболее значимыми вещественными доказательствами при идентификации лица, совершившего преступление;

- несвоевременное или неполное поступление следов рук на экспертизу;
- использование криминалистических учетов не в полной мере;
- неэффективное, а порой и отсутствие, взаимодействия между дознавателем, следователем, экспертом-криминалистом, оперативным сотрудником, компетентными за раскрытие и расследование преступлений.

Исходя из этого, стоит обсудить некоторые обстоятельства, связанные с разными точками зрения при определении сущности и значения криминалистических учетов.

И.А. Данилкин необоснованно, на наш взгляд, относит использование криминалистических учетов, а также картотек и коллекций к непроцессуальной форме, рассматривая данную деятельность лишь в качестве дополнительных исследований, объясняя это тем, что на сегодняшний момент статус учетов носит лишь ориентирующий характер⁴.

Р.А. Усманов же подчеркивает, что для решения трудностей, возникающих при разрешении следственных ситуаций, в отыскании дополнительной информации значительную роль могут сыграть именно криминалистические учеты⁵.

А.А. Кочерга справедливо полагает, что положение учетов несколько не умаляет значения и важности их применения⁶.

Не поддерживая мнение И.А. Данилкина и, стоит заметить, что использование в практической деятельности дознавателем, следователем

⁴Данилкин И.А. Проблемы совершенствования и взаимодействия следственных и экспертно-криминалистических подразделений при расследовании преступлений (по материалам органов внутренних дел): автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Волгоград, 2008. С. 17.

⁵Усманов Р.А. Использование криминалистических учетов при раскрытии и расследовании преступлений // Российский следователь. 2006. № 2. С. 4. 15.

⁶Кочерга А.А. Использование криминалистических учетов в расследовании преступлений: сборник материалов научн.-практ. конф. 25 марта 2010 г. Орел, 2010.

различных видов криминалистических учетов способствует получению оптимального количества необходимой информации на любых стадиях уголовного процесса. Данное будет не только способствовать построению следственных, розыскных версий, но и в необходимой степени упростит раскрытие и расследование преступлений.

Кроме того, порой для разрешения складывающихся и наиболее часто встречающихся следственных ситуаций, а также для наиболее эффективного разрешения возникающих проблем в практической деятельности органов следствия и, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, требуются четкие знания и хорошая ориентация в применении тех или иных видов учетной деятельности.

Для обоснования данного мнения следует привести пример, связанный с необходимостью обращения к криминалистическим учетам, как к аргументам, закрепляющим доказательства. Допустим ситуацию, в которой у подозреваемого изымаются вещественные доказательства (например, антикварный предмет). В этом случае обращение к экспертно-криминалистическим учетам ни в коем случае не умаляет значение экспертизы, которая, безусловно, покажет наличие подделки или подлинности предмета, однако проведенная проверка по учетам содействует дополнению выводов эксперта дополнительной информацией, а именно установлением источника происхождения похищенного предмета. Однако, дознаватель, следователь не всегда при раскрытии и расследованию преступлений обращаются к данным учетам, зачастую ограничиваясь только назначением соответствующих видов экспертиз.

Интересна другая допустимая следственная ситуация, в которой известна личность преступника, которому удалось скрыться. В данном случае лицу, проводившему расследование известны данные о личности преступника, но не известно его место нахождения. В подобной ситуации на

основании имеющихся данных на искомое лицо, выносится постановление об объявлении розыска с последующим направлением уведомления в Информационный Центр (ИЦ) для постановки указанного лица на централизованный «учет лиц, объявленных в республиканский розыск» с целью осуществления оперативно-розыскных мероприятий. По нашему мнению, обращение в ИЦ на региональном и республиканском уровне по «системе данных о преступлениях и, лицах, подозреваемых, обвиняемых в их совершении» позволит получить дополнительную информацию о подозреваемом и его возможной судимости, а также выявить непосредственную связь с криминальным миром. Полученные данные также будут способствовать получению информации для установления возможного места нахождения разыскиваемого лица⁷.

Вместе с тем, целесообразно рассмотреть использование криминалистических учетов в правоприменительной деятельности, а именно в следственных ситуациях при расследовании неочевидных преступлений. Например, при изъятии следов пальцев рук, дактилоскопические учеты позволяют установить причастность лица к совершенному преступлению и способствуют объединению нескольких уголовных дел в случае идентификации объектов. Аналогичным образом происходит обращение и к соответствующим видам учетов (например, при обнаружении следов обуви, орудий взлома, шин транспортных средств и др.).

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что значение криминалистических учетов в раскрытии и расследовании преступлений велико. Данное также заключается в возможности разрешения следственных ситуаций путем использования криминалистических и иных видов учетов, являющихся эффективным в получении необходимой информации в целях

⁷Кочерга А.А.Использование криминалистических учетов в расследовании преступлений: сборник материалов научн.-практ. конф. 25 марта 2010 г. Орел, 2010.

быстрого раскрытия и всестороннего расследования совершаемых преступлений.